

TURLI TIZIMDAGI TILLARDA TAQLID SO‘ZLAR YORDAMIDA OLAMNING LISONIY MANZARASINI IFODALANISHI

Umurzakova Gulchexra,

Oriental universiteti Tillar 2 kafedrası PhD, katta o‘qituvchisi
gulidil425@gmail.com

Annotatsiya

Taqlid so‘zlardan misollar turli tizimdagi tillarda farqlanishiga olamning lisoniy manzarasini obrazli metaforik so‘zlar, o‘xshatishlar, konnotativ so‘zlar, stereotiplar, ramzalar vositasida yaratiladi. Har qanday til o‘zida mazkur til egasining dunyoqarashini belgilaydigan va olam manzarasini shakllantiradigan milliy, o‘ziga xos xususiyatlar tizimini mujassamlashtiradi.

Kalit so‘zlar: Turli tizimdagi tillarda, Taqlid so‘zlar, olamning lisoniy manzarasi, metaforik so‘zlar, stereotiplar.

Abstract

The article analyzes the division of onomatopoeia as a separate part of speech, lexical and semantic features, communicative-pragmatic characteristics, their derivations; general study of imitative words in the Uzbek and English linguistics; pragmatically, semantic, syntactic peculiarities; capacities to build new words, a role in a sentence, the ways to combine with other members of the sentence.

Key words: Imitative words, phenomenon, onomatopoeia, sound, morphological, pragmatical.

Аннотация

Звукоподражательные слова – это особая группа слов, передающих различные звуки живой и неживой природы. Ранее они изучались наряду с междометиями и модальными словами, однако звукоподражательные слова в узбекском и английском языках значительно отличаются. Различия идут и по семантическому объему и по морфологическому основу.

Ключевые слова: Звукоподражание, звуки, имитация, прагматика.

Turli tizimdagi tillar, xususan, o‘zbek, ingliz va rus tillarida taqlid so‘zlar muayyan tovush yoki obrazga taqlidni anglatishiga ko‘ra umumiy xususiyatga ega bo‘lsa-da, bu tillarda ular fonetik, struktur jihatdan farqlanadi. Bunga o‘zbek, ingliz, rus xalqlarining tovushlarni idrok etishi va uni tilda aks ettirishda foydalangan milliy tilining ichki xususiyatlari ta’sir ko‘rsatadi.

Quyidagi jadvalda o‘zbek, ingliz va rus tillarida taqlid so‘zlar qiyosi keltirilgan:

1-jadval

O‘zbek, ingliz va rus tillarida taqlid so‘zlar qiyosi

	Rus tilida taqlid	O‘zbek tilida	Ingliz tilida taqlid	Izoh
1	Ya-ya	Inga-inga	/wah-wah/	Bola yig‘isi

2	Гав-гав	Vov-vov	/wu:f /	It akillashi
3	Ш-ш-ш-ш	Shuv-sh-sh	/ʃʃ/ /S S/ swish	Shamol hurishi
4	Чик-чирик	Chir-chir	/tʃrip tʃrip/ /tʃip tʃip/	Qush sayrashi
5	Виш-виш	Vish-vush	/bʊzz bʊzz/	Noaniq tovushlar
6	Чирк-чирк	Chiy-chiy	/klak-klak/	Jo'ja chiyillashi
7	Тик-так	Chiq-chiq	/click-clock/	Soat tovushi
8	Ку-ка-ре-ку	Qu-qu-ru-qu	/cock-a-doodle-doo/	Xo'roz qichqirig'i
9	Му-му	Mo' -mo'	/moo moo/	Sigir ma'rashi
10	Треск, шик	Buh, tirs	/ bæŋg/ / boom/	Sinish, portlash
11	Кар-кар	Qaq-qaq	/kaʊ kaʊ/	Qarg'a tovushi
12	Ах, Ох	Oh-voy	/oʊtʃ/ /ah/	Og'riqdan ingrash
13	Иа-иа	Yo-yo	/hi: haʊ/	Eshak hangrashi
14	Зинг-зинг	Jiring-jiring	/di:ŋ dɒŋ/	Eshik jiringlashi
15	Кап-кап	Tin-ting	/dri:p drap/	Suv tomchisi
16	Кря-кря	G'aq-g'aq	/kʊæk kʊæk/	O'rdak ovozi
17	Ням-ням	Ham-ham	/yum yum/	Ovqat yeganda chapillash
18	Тук-тук	Duk-duk	/ba bʊmp/	Yurak urushi
19	Муах-муах	Cho'lp-cho'lp	/mwah/ /Smu:tʃ/	O'pish
20	Тук-тук	Taq-taq	/nɒk nɒk/	Eshik taqillatishi
21	Ха-ха-ха	Xe-xe	/ha ha/	Kulish
22	Мяу-мяу	Миёв-миёв	/miju miju/	Mushuk ovozi
23	Апчи	Archu	/æti:shoo/ /ætʃoo/	Aksirish
24	Хр-хр	Xur-xur	/zzz.../	Xurрак otish
25	Бе-бе	Ba-ba	/bææ... bææ/	Qo'y ba'rashi

E.Dofs fikricha, hayvonlarning tovushlari, masalan, barcha mamlakatlarda bir xil, ammo turli tizimdagi tillarda ifodalash usuli farqli³¹.

Hayvonlarning turli xil tovushlari, tillarning turli fonologik yoki morfologik tizimlari tufayli bo'lishi mumkin. Ko'rinadiki, turli tizimdagi tillardagi fonemalar har xil fonologik tizim tufayli jadvalga nisbatan turli xil ma'nolarga ega bo'lsa-da, undoshlarda ham, unilalarda ham farq bor ko'rinadi. Ikki tilda ma'no ozmi-ko'pmi bir xil. Tadqiqot doirasida biz turli tizimdagi tillarning ba'zi onomatopoeik harakatlari, ayniqsa, hayvonlarning turlari, har bir tilning turli fonologik yoki morfologik tizimlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan hayvonlarning ovozlari nisbatan bir-biridan farq qiladi degan xulosaga keldik. Ushbu tadqiqotga ko'ra, biz nafaqat onomatopeya va alliteratsiyadan, balki tovush imkoniyatlaridan ham foydalanishimiz mumkin.

Har bir xalq o'zicha ko'radi, eshitadi, zavqlanadi. Misol uchun *chittak* degan qush nomini olaylik. Bu qushni nomlashda o'zbek xalqi uning harakatini asos qilib

³¹ Dofs E, 2008. Onomatopoeia and Iconicity (A Comparative Study of English and Swedish Animal Sounds). MA Thesis, Karstads University. Falk JS, 1978. – 28 p.

olgan. Bu qush tez harakat qiladi (“*chit-chit*”), o‘zbek shu harakatni dastlab ko‘rgan bo‘lsa, rus kishisi bu qushning rangini dastlab ko‘rgan. U ana shu rangni nomga asos qilib olib, ayni qushni “*sinitsa*” deb nomlagan. Yoki o‘zbek tovuqning bolasi chiqaradigan tovushni “*jip-jip*” tarzida eshitadi, shuning uchun uni *jo‘ja* deb ataydi. Rus esa “*sip-sip*” deb eshitgani uchun uni “*siplyonok*” so‘zi bilan ataydi. Bu juda oddiy misollar, aslida har bir xalqning dunyoni o‘zicha ko‘rishi va eshitishi, idrok etishi behad murakkab tarzda kechadi³².

1-Jadvalda berilgan taqlid so‘zlardan misollar turli tizimdagi tillarda farqlanishiga olamning lisoniy manzarasini obrazli metaforik so‘zlar, o‘xshatishlar, konnotativ so‘zlar, stereotiplar, ramzalar va h.k. vositasida yaratiladi. Har qanday til o‘zida mazkur til egasining dunyoqarashini belgilaydigan va olam manzarasini shakllantiradigan milliy, o‘ziga xos xususiyatlar tizimini mujassamlashtiradi.

Turli tizimdagi tillar, xususan, o‘zbek, ingliz va rus tillariga mansub bu kabi taqlid so‘zlar nutq egasining kommunikativ maqsadi bilan bog‘liq holda turli pragmatik ma‘nolarga ega bo‘ladi. Bu holat ularni pragmatik aspektda o‘rganish lozimligini ko‘rsatadi.

Darhaqiqat, taqlid so‘zlarning nutq vaziyati, kontekstda reallashuvchi pragmatik xususiyatlari so‘zlovchining kommunikativ maqsadi asosida yuzaga chiqadi. So‘zlovchi nutqida taqlid so‘zlardan foydalanar ekan, ularga kommunikativ maqsadi asosida muayyan pragmatik vazifa yuklaydi. Natijada taqlid so‘zlar turli pragmatik ma‘nolarga ega bo‘ladi.

D.Lutfullayeva va L.Boboxonovlar o‘zbek tilidagi ayrim taqlid so‘zlarning pragmatik xususiyatini tekshirib, ularning quyidagi vaziyatlarda pragmatik vazifa bajarishini qayd etishgan: “... o‘zbek tilida taqlid so‘zlar: a) deyktik (ishoraviy) xususiyati asosida nutqda pragmatik vazifa bajaradi; b) nutq subyektining voqelikka baho munosabatini ifoda etganda pragmatik vazifa bajaradi; c) nutqiy muloqot jarayonida nutq subyektining kommunikativ niyatiga bog‘liq holda yashirin propozitsiyaga ishora qilish vazifasi yuklatilganda pragmatik vazifa bajaradi”³³.

Anglashiladiki, taqlid so‘zlarning pragmatik vazifaga ega bo‘lishi asosiy hollarda inson omili bilan bog‘liq. Taqlid so‘zlar deyktik xususiyatli birliklar bo‘lganligi uchun ular o‘zi bog‘langan predmetlarga bevosita ishora qila oladi. Bu o‘rinda taqlid so‘zlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri pragmatik xususiyatini namoyon qiladi.

Taqlid so‘zlarning qayd etilgan pragmatik vazifalari boshqa tillar, xususan, ingliz, rus tillaridagi taqlid so‘zlar uchun ham xos. Biroq taqlid so‘zlar boshqa til birliklari kabi til egalarining milliy-madaniy xususiyatlari, ruhiy holati, kommunikativ niyati bilan bog‘lanishi sababli turli tillarda taqlid so‘zlarning pragmatik ma‘nolarida farqli jihatlar kuzatiladi.

Taqlid so‘zlarning pragmatik xususiyatlaridan biri nutq egasining baho munosabatini ifodalashda qo‘llanishida namoyon bo‘ladi. Nutq egasining muayyan nutq vaziyatida taqlid so‘zlar orqali voqelikka salbiy yoki ijobiy bahosining ifodalanishi ko‘plab taqlid so‘zlar uchun xarakterli pragmatik belgi hisoblanadi. Ammo barcha taqlid so‘zlar ham nutq egasining subyektiv munosabatini ifoda

³² Маҳмудов Н. Тилимизнинг тилла сандиғи. – Тошкент, 2012.– Б. 13.

³³ Лутфуллаева Д., Бoboxонов Л. Ко‘rsatilgan maqola. – В. 29.

etavermaydi. Shunga qaramay, har bir tildagi taqlid soʻzlar shu til egalarining tovush yoki koʻrinish (obraz)ni qanday idrok etishi haqida toʻliq maʼlumot bera oladi. Boshqacha aytganda, taqlid soʻzlarda til egalarining borliqdagi tovush yoki koʻrinish (obraz)ni fahmiy idrok etishi lisonda oʻz milliy manzarasiga ega boʻladi.

1. *Kelin uzatildi. Kelin yigʻi boshladi:* – *Uvv-uvvv-uvvv...* (T.Murod. “Oydinda yurgan odamlar”)

2. *Jiyani belidan qoʻshqoʻllab quchoqlab olmish kelin eshitilar-eshitilmas yigʻlab bordi:* – *Uvv-uvv-uvv...* (T.Murod. “Oydinda yurgan odamlar”)

Misollarda berilgan *Uvv-uvvv-uvvv...* taqlid soʻzi yigʻiga ishora boʻlib, oʻzbek milliy lingvomadaniyatida qizbolaning ota uyidan uzatilib sevgan yoriga turmushga chiqsa ham, yigʻilab uzatilib ketishi koʻrsatiladi. Bu holat ingliz yoki rus madaniyatiga xos emas. Yozuvchi taqlid soʻzlarning redublikatsiya (takror) qoʻllashi orqali matnda vaziyatga emotsional bahoni kuchaytirgan.

Turli tizimdagi tillar, xususan, oʻzbek, ingliz va rus tillarida taqlid soʻzlarning nutq egasining voqelikka munosabatini ifodalashida 2 holat kuzatiladi:

1) ayrim taqlid soʻzlar hosil qilinishining oʻzidayoq til egalarining subyektiv munosabatini ham qamrab oladi;

2) taqlid soʻzlarga nutq jarayonida subyektiv munosabat yuklanadi.

Birinchi turga mansub taqlid soʻzlar tabiiy asosda til egalarining subyektiv baho munosabatini ham aks ettiradi. Bunday turdagi taqlid soʻzlarning hosil boʻlishida quyidagi omillarni farqlash mumkin:

1. Baʼzan insonning begona tovush yoki biror koʻrinish (obraz)ga taqlid qilishi unga maʼqul boʻlmasligi yoki, aksincha, juda xush kelishi mumkin. Inson bunday tovush va koʻrinish (obraz)ni tilda voqelantirar ekan, unga nisbatan subyektiv munosabatini ham ifoda etadi. Masalan, choʻchqa yoki eshak tovushiga taqlid bu tovushni xushlamaydigan til egalarida salbiy munosabatni hosil qilishi mumkin.

2. Til egalari tomonidan salbiy assotsiatsiyalarni hosil qiluvchi narsa-predmetlar tovushiga nisbatan hosil qilingan taqlid soʻzlarda salbiy baho, oʻz navbatida, insonda ijobiy assotsiatsiyalarni hosil qiluvchi narsa-predmetlar tovushi, koʻrinish (obraz)ga nisbatan hosil qilingan taqlid soʻzlarda ijobiy munosabat aks etadi. Masalan, oʻzbek lingvomadaniyatida *qargʻa*, *ilon* salbiy assotsiatsiyalarni hosil qiladi. Ularning tovushiga nisbatan hosil qilingan *qarr-qarr*, *vish-vish* taqlid soʻzlari ham salbiy baho munosabatini ifoda etadi. Yoki *mingʻir-mingʻir*, *choʻlp-choʻlp*, *bigʻ-bigʻ*, *tars-turs* kabi taqlid soʻzlar ham bevosita salbiy munosabatni aks ettiradi. Bu taqlid soʻzlar hosil boʻlishidayoq ularga baho munosabati qoʻshiladi.

Ingliz tilida ham bu tipdagi taqlid soʻzlar mavjud. Masalan, *posh!* taqlid soʻzi narsaga, insonga nisbatan nafratni ifodalashda ishlatiladigan tovushga taqlid soʻz sanaladi. Xuddi shunday, *pish!* taqlid soʻzi ham nafrat semasiga ega tovushga nisbatan hosil qilingan taqlid soʻz hisoblanadi. Bu soʻzlar bevosita salbiy munosabatni ifodalovchi taqlid soʻzlardir.

Ingliz tilidagi *to sniff* (burnini tortganda chiqadigan tovushga taqlid), *to champ* (ovqat chaynaganda chiqadigan tovushga taqlid), *to gulp* (ovqat yutganda, suv hoʻplaganda chiqadigan tovushga taqlid), *to splutter* (boʻgʻilib qolganda chiqadigan tovushga taqlid), *to spit* (tuflaganda chiqadigan tovushga taqlid), *ugh* yoʻtalganda chiqadigan tovushga taqlid), *pas* (chaynash tovushiga taqlid), *to sneeze* (aksirganda

chiqadigan tovushga taqlid), *to bark* (yo‘talganda chiqadigan qo‘pol bo‘g‘iq tovushga taqlid), *to sibilate* (shivirlaganda chiqadigan tovushga taqlid) so‘zlar ham mavjudki, ular qanday hodisaga nisbatan hosil qilinganligi yoki nutq egasining ulardan foydalanishda ko‘zlagan maqsadi asosida salbiy yoki ijobiy munosabatni ifodalashda qo‘llana oladi.

O‘zbeklar tomonidan ijobiy hodisa sifatida qabul qilinuvchi, asosan, bolalar uyqusi vaqtida hosil bo‘ladigan *pish-pish* tovushiga taqlidni bildiruvchi so‘z yoki kulish jarayoniga xos *qah-qah* taqlid so‘zlari esa bevosita ijobiy munosabatni ifoda etadi. Rus tilidagi *xa-xa-xa*, *xu-xu-xu*, *yq* so‘zlari ham tovushni ifoda etish bilan birga, subyektiv munosabatni ham qamrab oladi. Bu so‘zlar anglatgan tovushlar inson hissiy kechinmasi (kulgisi, iztirobi) jarayonida hosil bo‘lishi sababli ularni ifoda etuvchi taqlid so‘zlarda bevosita subyektiv munosabat ham aks etadi. Shu bois rus tilshunosligidagi ayrim manbalarda bu tipdagi taqlid so‘zlar undov so‘zlarga ham kiritiladi³⁴.

Anglashiladiki, ayrim taqlid so‘zlar tovush yoki ko‘rinish (obraz)ni anglatish bilan birga, til egasining bu tovushga salbiy yoki ijobiy munosabatini ham aks ettiradi.

Xullas, taqlid so‘zlarga xos bo‘lgan yuqorida qayd etilgan pragmatik vazifalar ingliz va rus tillaridagi taqlid so‘zlarga ham tegishlidir. Biroq turli tizimdagi tillarga mansub undov so‘zlar presuppozitsiya hisobiga matnni semantik jihatdan boshqa til birliklari kabi, taqlid so‘zlar ham til egalarining milliy-madaniy xususiyatlari, ruhiy holati va kommunikativ niyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgani sababli, turli tillarda ularning pragmatik ma‘nolari orasida muayyan farqlar yuzaga keladi.

ADABIYOTLAR

1. Arutyunova N.D. Tipi yazikovix znacheniy. Otsenka. Sobitie. Fakt. – M., 1988. –248.
2. Baranov A.G. Funktsionalno–pragmaticeskaya konsepsiya teksta. – Rostov na Donu, 1993. –324.
3. Belyaeva I. V. Pragmaticeskoe sodержanie kolichestvennoy otsenki: Diss. ... kand. filol. nauk. – Rostov na Donu, 2005. –148.
4. Bogdanov V.V. Lingvisticheskaya pragmatika i yee prikladnie aspekti// Prikladnoe yazykoznanie. Spb.: Izd–vo SPbGU, 1996. –276.
5. Boldirev N.N. Kognitivnaya semantika. Tambov: Izd–vo TGU im. Derjavina G.R., 2000. – 110.
6. Dofs E. 2008. Onomatopoeia and Iconicity (A Comparative Study of English and Swedish Animal Sounds). MA Thesis, Karstads University. Falk JS, 1978. – 28.
7. Lutfullayeva D.E. O‘rniga ko‘makchili konstruktsialar presuppozitsiyasi // O‘zbek tili va adabiyoti.– Toshkent. 1996. – №5. – B. 46-48.
8. Mahmudov X.N. Tilimizning tilla sandig‘i.– Toshkent, 2012.– 13.
9. Volek B. Tipologiya emotivnix znakov // Yazik i emotsii / Otv. red. V.I. Shaxovskiy. Volgograd: Peremena, 1995.–24.

³⁴ Ван Синсинь. Междометия и звукоподражания русского языка (в функциональном соотношении с китайскими): Дисс. ... канд. филол. наук. – Белгород, 2016. – С. 174.

10. Van Sinsin. Mejdometiya I zvukopodrajaniya russkogo yazika (v funktsionalnom sootnesenii s kitayskim): Diss.kan.fil.nauk.– Belgorod, 2016. –174.

ФУНКЦИИ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛА

Зикруллаева Хусния,

PhD, Туринский политехнический университет в Ташкенте,
Тел.: 900032426

Аннотация

В статье рассматриваются функции терминов как средства передачи знаний в научно-технических текстах. В установлении взаимопонимания в процессе коммуникации, подчеркивается, что функции не только упорядочивают мышление, но и обеспечивают точную передачу специализированной информации. Особое внимание уделяется информативности как ключевому принципу научно-технических текстов: корректный выбор и применение терминов повышают эффективность передачи знаний и предотвращают искажение смысла. Делается вывод о необходимости точного соответствия терминов своей сфере функционирования и контексту, что способствует адекватному восприятию текста адресатом.

Ключевые слова: термин, коммуникативная функция, информативность, научно-технический текст, точность терминов, логическое мышление.

Annotation

This article examines the functions of terms as a means of knowledge transfer in scientific and technical texts. In establishing mutual understanding during communication, it is emphasized that functions not only organize thinking but also ensure the accurate transmission of specialized information. Particular attention is paid to informativeness as a key principle of scientific and technical texts: the correct selection and use of terms increases the effectiveness of knowledge transfer and prevents distortion of meaning. It is concluded that precise correspondence between terms and their scope of function and context is essential to facilitate adequate perception of the text by the recipient.

Keywords: Term, communicative function, informativeness, scientific and technical text, terminological precision, logical thinking.

Коммуникативная функция применима к терминам, поскольку она является средством передачи знания³⁵. Г.В. Колшанский утверждает, что данная функция в основном нацелена на «установление взаимопонимания в процессе коммуникации»³⁶. Данная функция также описывается в терминологии не только для упорядочения мышления, но и для передачи

³⁵ Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 67.

³⁶ Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка – М.: URSS, 2005. – С. 3.